

2.2. LEGAL ASPECTS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

CZU: [327(478):061.1 EU]:001.891

DOI: 10.5281/zenodo.6992142

Svetlana SLUSARENCO¹,
Moldova State University
Veronica POZNEACOVA²,
Moldova State University

ABSTRACT. *In 2014, it was signed the Association Agreement between the Republic of Moldova and the EU. It provided the set of the complex measures that should be implemented in the Higher Education field. These measures refer to the standards of education's evaluation, accreditation of educational programs, reform of the vocational and university education system, implementation of the lifelong learning concept, and implementation of international projects in education. Implementing the Association Agreement between the Republic of Moldova and the EU in education determined the adoption of several primary and secondary normative acts. We examined the National Action Plans for implementing the Association Agreement Moldova – EU in 2014-2016, 2017-2019, establishing the evolutions of the reforms in education. In this study, we aimed to determine the Association Agreement's provisions in high education, to analyze the positive obligations assumed by the Republic of Moldova, and to examine the normative provisions by which our state realized these obligations.*

Key-words: *EU, education system, the Association Agreement, university, reform, normative provisions.*

Introducere. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (în continuare AA-UE) reprezintă un tratat dintre UE, pe de o parte, și o țară nemembră a UE, pe de altă parte. AA se încheie cu scopul de a stabili un cadru larg de cooperare între ambele părți. De obicei, domeniile incluse în AA se referă la relațiile politice, comerciale, sociale, culturale și de securitate. Încheierea Acordului de Asociere de către UE are la baza art. 217 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (în continuare, TFUE), care prevede în mod expres: “Uniunea poate încheia cu una sau mai multe țări sau organizații internaționale acorduri ce stabilesc o asociere, implicând drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale”. (TFUE, 2012) Acordurile de asociere uneori pot fi prezentate ca Acorduri Europene, acest tip de acord este cel mai complet dintre toate actele internaționale bilaterale încheiate de Comunitatea Europeană cu state terțe. (Bărbulescu I., 2001) (Dandara L., 2019) AA RM-UE a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, fiind ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova la 2 iulie 2014 și de către Parlamentul European la 13 noiembrie 2014. Acordul de Asociere a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. Acordul de Asociere reprezintă un program de aprofundare a relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și un traseu de parcurs pentru continuarea procesului de reformare atât politică, economică internă, cât și de drept. (Dandara L., 2019)

¹ Svetlana SLUSARENCO, dr., conf. univ., Faculty of Law, Moldova State University, Republic of Moldova

² Veronica POZNEACOVA, 4rd year student, Faculty of Law, Moldova State University, Republic of Moldova, veronicapozneacova@gmail.com, +37367648753, <https://orcid.org/0000-0003-0762-5049>

2. Revizuirea literaturii. În acest studiu am analizat prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE. Am examinat critic cadrul normativ existent, adoptat cu scopul implementării practice a AA (AA, 2014), în special Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (în continuare Planul pentru implementare AA 2014-2016), Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (în continuare Planul pentru implementare AA 2017–2019). Am analizat principalele Hotărâri ale Guvernului, regulamente și ordine adoptate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, adoptate pentru implementarea AA și reformarea structurii domeniului cercetării conform standardelor europene.

3. Metodologie. În cercetarea respectivă, am recurs la metodele fundamentale de investigație juridică, printre care metoda logică, care se bazează în linii generale pe interpretarea logică a prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative. Am utilizat metoda comparativă în examinarea implementării AA în perioada 2014-2016 și 2017-2019. Am apelat la metoda analitică a cercetării, cu ajutorul căreia am studiat reglementări primare și secundare, adoptate pentru realizarea prevederilor AA.

4. Rezultate și discuții. Domeniul cercetării este un domeniu, care urma să fie reformat în conformitate cu prevederile AA RM-EU, fiind inclus în capitolul XXIV, care reglementează cooperarea în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (AA RM-EU, 2014) în art. 127-129. Mecanismul național de implementare a AA a fost stipulat în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (în continuare Planul pentru implementare AA 2014-2016), Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (în continuare Planul pentru implementare AA 2017–2019).

În conformitate cu prevederile art. 127 „Părțile promovează cooperarea în toate domeniile activităților de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (CDT), în baza interesului reciproc și cu condiția ca drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate în mod adecvat și eficace”.(AA RM-EU, 2014) Cu scopul realizării acestei reglementări statul urma să organizeze activitățile de informare a instituțiilor din sectorul cercetare și dezvoltare privind importanța reglementării protecției drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul proiectelor comune de cercetare. (Planul AA 2014-2016)

Art. 128 reglementează aspectele specifice a colaborării Republicii Moldova cu EU în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, care se axează pe următoarele sfere:

(a) Dialogul politic și schimbul de informații științifice și tehnologice.(AA RM-EU, 2014) Ca prioritate în realizarea acestei reglementări au fost stipulată facilitarea integrării Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare (SEC), realizarea de progrese în implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare până în 2020, a Planului de acțiune și Strategiei inovaționale pentru perioada 2013-2020 („Inovații pentru competitivitate”), precum și a recomandărilor formulate în urma evaluării *inter pares* efectuate prin mecanismul de sprijin al politicilor din cadrul Programului Orizont 2020, adoptarea de noi modificări ale legislației în domeniul cercetării, pe baza recente evaluări a sistemului de cercetare din Republica Moldova, efectuate prin intermediul mecanismului de sprijin al politicilor și în concordanță cu noul Cod al educației, crearea de noi structuri care să îndeplinească rolul de coordonare a cercetării și inovării la nivel guvernamental, intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020. (Planul AA 2017-2019)

În acest context, statul a implementat următoarele măsuri: informarea periodică a instituțiilor europene, precum și a statelor-membre ale UE despre ultimele evoluții în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, în vederea identificării noilor posibilități de consolidare/aprofundare a

cooperării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și activităților demonstrative (Planul AA 2014-2016), aprobarea Foi Naționale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA), adoptarea hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020” conform recomandărilor experților europeni prezentate în cadrul exercițiului de evaluare PSF în H2020, adoptarea proiectului de lege privind modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15 iulie 2004 în conformitate cu recomandările experților europeni și racordarea cu Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, crearea noilor structuri abilitate cu coordonarea și administrarea domeniului științei la nivel de Guvern, informarea periodică a instituțiilor europene, precum și a statelor-membre ale UE despre ultimele evoluții în sfera de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, prin participarea activă a reprezentanților oficiali și experților naționali în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean. (Planul AA 2017-2019)

În cadrul transpunerii în legislația națională a prevederilor AA RM-UE și realizării angajamentelor asumate, au fost adoptate următoarele acte normative: Strategie de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 (Strategie 2014), Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planul de acțiuni privind implementarea acestuia (Programul, 2019), Foia Națională de Parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 (Hotărâre Guvernului nr. 1081, 2018) În plus, au fost introduse modificări în Codul cu privire la știință și inovare (2004) și Codul educației (2014) în conformitate cu recomandările experților europeni.

În cadrul reformării domeniului cercetării a fost creată Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, care are ca misiune asigurarea excelenței și performanței în vederea realizării priorităților naționale în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării. Atribuțiile agenției sunt centrate pe: implementarea politicii statului conform planurilor de acțiuni aprobate de Guvern în vederea realizării Programului național în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, precum și a strategiilor sectoriale; administrarea bugetului aprobat pentru finanțarea proiectelor, potrivit cadrului normativ; gestionarea fondurilor naționale în domeniul dezvoltării și fonduri din programe bilaterale și multilaterale lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizații și fundații internaționale, conform actelor normative ale Guvernului; organizarea și desfășurarea concursurilor de proiecte; selectarea pentru finanțare a proiectelor prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali și/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern; organizează și asigurarea contractării proiectelor declarate câștigătoare; monitorizarea implementării proiectelor; creare, menținere și acordare accesului la baze de date în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, inclusiv baze de date naționale ale cercetătorilor naționali și internaționali care participă la evaluarea proiectelor, baze de date naționale cu toate componentele materiale ale infrastructurii publice din domeniile cercetării, inovării și dezvoltării și echipamentul specializat aferent; promovarea intereselor statului asupra obiectelor proprietății intelectuale rezultate în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare; organizarea de expoziții, seminare, workshopuri și mese rotunde în scopul promovării realizărilor din sfera cercetării, inovării și dezvoltării; oferirea asistenței comunității științifice, promovarea cooperării în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării la nivel național și internațional și desfășoară activități aferente acestora. (Hotărâre 196, 2018)

(b) Facilitarea accesului corespunzător la programele respective ale părților. (AA RM-EU, 2014) Ca prioritate în realizarea acestui angajament au fost stipulată intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 (Planul AA 2017-2019). Statul urma să implementeze următoarele măsuri: consolidarea Comitetului Național „Orizont 2020” în vederea coordonării activităților autorităților publice centrale/membre ale Comitetului în procesul de integrare în Spațiul de Cercetare European (ERA), implementarea prevederilor Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Programul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu

privire la participarea Republicii Moldova în cadrul programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare (2014-2020) „Orizont 2020”, instituirea Comitetului comun de cercetare și inovare Republica Moldova – UE „Orizont 2020” pentru asigurarea revizuirii și evaluării implementării Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Programul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare (2014-2020) „Orizont 2020”, implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020” pentru stimularea implicării entităților naționale. (Planul AA 2014-2016)

În anii 2014-2020 a fost cu succes implementat programul Orizont 2020, cel mai amplu program de Cercetare și Inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană. Programul a oferit o finanțare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020), pe lângă investițiile private pe care această finanțare le-a atras, fiind efectuate mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață. Orizont 2020 este instrumental financiar de implementare a inițiativei emblematice Europa 2020 „O Uniune a Inovării”, ce vizează asigurarea competitivității globale în Europa. Îmbinând cercetarea și inovarea, Orizont 2020 a contribuit la stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, punând accentul pe excelența științifică, pe poziția de lider în sectorul industrial și pe provocări societale, cu scopul de a asigura capacitatea Europei de a produce știință de clasă mondială, de a elimina barierele din calea inovării și de a facilita colaborarea sectoarelor public și privat pentru furnizarea de soluții inovative. Începând cu anul 2014, Republica Moldova a devenit țară asociată la program, beneficiind de aceleași drepturi de participare ca și țările din Uniunea Europeană. (Programul Orizont 2020)

Implementarea programului Orizont 2020 deschide oportunități pentru Moldova în colaborarea cu comunitatea științifică din statele Europene pentru dezvoltarea cercetării și inovării. Prin colaborarea în domeniul cercetării și inovării, Orizont 2020 ajută la atingerea acestui scop punând accent pe dezvoltarea științei la un înalt nivel, poziția de lider în sectorul industrial și abordarea provocărilor societale. Conform Acordului, dezvoltarea cercetării și inovația este susținută la nivel instituțional printr-un mecanism de sprijin axat pe gestionarea cercetării și inovație. Activitatea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare este axată pe promovare oportunitățile Orizont 2020 și creșterea participării comunității științifice la Programul Orizont 2020. (HORIZON 2020)

În perioada de 5 ani, 880 de cercetători au participat la programul Orizont 2020, au fost semnate 44 de granturi și au fost acordate 5.908, 23 mln EUR. Instituțiile moldovenești sunt mai active în *Acțiuni de coordonare și sprijin* (43,41%), *Acțiuni de Cercetare și Inovare efectuate de către grupul de experți în știință* (RISE) (24,2%) *Activități de cercetare și inovare* (19,7%). Susținerea UE a fost acordată organizațiilor de cercetare (38,6%), instituțiilor de învățământ (23,9), sectorului privat de profit (12,1%) și sectorul public (3%). (HORIZON 2020)

În cadrul programului a fost efectuată Evaluarea *inter pares* a sistemului de Cercetare și inovare al Republicii Moldova, în care sunt prezentate recomandări de ce urmează să fie implementate de către Republica Moldova în domeniul cercetării: încorporarea politica de cercetare și inovare (C&I) în strategia generală de politică economică a țării, îmbunătățirea guvernanței sistemului național de cercetare și inovare, prin consolidarea responsabilității politice pentru cercetare și inovare cu o responsabilitate ministerială dedicată, crearea agenției independente, transparente și responsabile pentru implementarea activităților de cercetare și inovare, asigurarea capacității publice de cercetare și inovare a Republicii Moldova, revizuirea condițiilor-cadru pentru inovare, prin punerea în aplicare a unui set coerent de măsuri de politici publice. (Evaluare, 2018)

(c) Creșterea capacității de cercetare și participarea entităților de cercetare ale Republicii Moldova la programele-cadru de cercetare ale UE. (AA RM-EU, 2014) Ca prioritate a fost stipulată sporirea participării Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020” (Planul AA 2014-2016) prin asigurarea funcționalității platformei instituționale pentru valorificarea statutului de țară asociată la

Programul „Orizont 2020” prin intermediul instrumentelor existente, și anume: a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale și locale de contact; b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice și a experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”; c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (MOST); d) implementarea și popularizarea Programului EURAXESS și extinderea serviciilor sale în regiunile țării; e) implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor în instituțiile din domeniul cercetare-dezvoltare; organizarea evenimentelor de informare, instruire și promovare a Programului-cadru al Uniunii Europene cercetare și dezvoltare „Orizont 2020” (Planul AA 2014-2016).

În cadrul realizării angajamentelor asumate, a fost adoptat Regulamentul cu privire la activitatea entităților naționale în Programul cadru de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene „Orizont 2020” (Regulament entități naționale), care stabilește principiile generale de activitate ale Punctelor Naționale de Contact, Reprezentanților oficiali, Experților naționali în Comitetele de Program și a Coordonatorului Rețelei Punctelor Naționale de Contact din Programul cadru de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, desfășurate în beneficiul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Au fost introduse mai multe entități, care fac parte din platformă instituțională de cercetare, și anume: *Punct Național de Contact* (în continuare - NCP) – unitate structurală din Agenție, ocupată de o persoană fizică, în bază de concurs cu semnarea unui Contract pentru prestarea serviciilor de cercetare-dezvoltare, sarcina căreia este furnizarea de servicii de asistență tematică comunității științifice privind participarea și promovarea acestora în Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene – Orizont 2020, precum și comunicarea cu serviciile Comisiei Europene; *Rețeaua Punctelor Naționale de Contact* (în continuare - Rețeaua NCP) – principala structură specializată din Agenție, creată pentru coordonarea activităților NCP-ilor, menținerea conexiunii dintre Comisia Europeană și NCP, inclusiv prin baze de date de acces, și oferirea operativă a informațiilor practice și asistenței oricărui subiect național interesat, cu privire la aspectele legate de participare la Programul Orizont 2020; *Reprezentant oficial (delegat) și Expert național în Comitete de Program* – persoană fizică desemnată în bază de concurs și contractată de Agenție pentru prestarea serviciilor de asistență și promovare a Programului Orizont 2020 cu privire la toate sectoarele și temele Programului. (Regulament entități naționale)

Unul dintre punctele cheie în implementarea AA RM-UE în domeniul cercetării este susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană. MOST a fost creat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.790 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană” în vederea asigurării implementării plene a statutului Republicii Moldova în calitate de țară asociată la PC7 (Memorandumului de Înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013). MOST își propune să acționeze în calitate de interfață între comunitatea științifico-inovațională din Republica Moldova actorii Spațiului European de Cercetare prin promovarea participării cercetătorilor, organizațiilor din sfera științei și inovării, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor din sectorul asociativ la programele de cercetare-inovare ale Uniunii Europene; creșterea vizibilității potențialului științific și tehnologic din Republica Moldova în spațiul european de cercetare, inclusiv în relațiile cu instituțiile europene; informarea permanentă, prin intermediul rețelei Punctelor Naționale de Contact, a actorilor naționali relevanți, dar și a factorilor decidenți din Republica Moldova, privind oportunitățile de participare în cadrul programelor de cercetare - inovare ale Uniunii Europene, precum și ultimele evoluții înregistrate în politica UE privind spațiul european de cercetare. (MOST) În acest context, remarcăm faptul că susținerea MOST este efectuată în special de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

în special prin implementarea politicii naționale de cercetare, inovare și dezvoltare și coordonarea activității Agenției cu MOST.

Extinderea serviciilor Programului EURAXESS în toate regiunile țării s-a manifestat prin fondarea unei rețele cu centre științifice și oficii teritoriale. Centrele EURAXESS au fost amplasate în dependența de zone geografice, după cum urmează: a) Nord Centrul de servicii EURAXESS în Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți; b) Centru Centrul de servicii EURAXESS în Academia de Științe a Moldovei; c) Sud Centrul de servicii EURAXESS în Universitatea de Stat din Comrat. (Welcome to EURAXESS in Moldova) În plus, a fost creată o rețea din 25 de puncte de contact locale amplasate în universități și centre de cercetare în toate regiunile țării.

(d) Promovarea proiectelor comune de cercetare în toate domeniile CDT (AA RM-UE 2014) prin diseminarea oportunităților de participare la apelurile de concurs pentru proiecte de cercetare prin intermediul paginii web: www.asm.md, www.cpi.asm.md, www.international.asm.md, www.h2020.md și altor surse de informare (zile de informare, seminare practice, consultații, materiale de promovare etc.) (Planul AA 2014-2016), participarea comunității științifice în proiectele bilaterale și paneuropene, inclusiv din cadrul Inițiativei Comune de Program, COFUND, ERANETS, INCONET, JRC etc. (Planul AA 2017-2019)

Proiectul COFUND oferă finanțare pentru programele regionale, naționale și internaționale axate pe formarea profesională și dezvoltarea carierei prin mecanisme de cofinanțare. Proiectul dezvoltă cele mai bune practici ale MSCA, promovând standarde înalte și condiții excelente de muncă. COFUND promovează învățământul durabil, mobilități internaționale, abordarea interdisciplinară și intersectorială. În cadrul proiectului pot participa persoane juridice dintr-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Horizon Europe. COFUND colaborează cu următoarele organizații: structuri de stat, autoritățile regionale, agenții de finanțare, universități, organizații de cercetare, întreprinderi. Proiectul COFUND finanțează programe de doctorat, oferind doctoranzilor posibilitate să-și dezvolte și să-și extindă abilitățile și competențele și programe postdoctorale ca cursuri individuale de cercetare avansată, oferind burse de carieră pentru cercetătorii.(COFUND)

Un alt program finanțat de UE este programul ERA-NET destinat sprijinirii parteneriatelor public-public, a inițiativelor comune de programe între statele membre, în pregătirea acestor programe, crearea rețelelor, dezvoltarea, implementarea și coordonarea activităților comune, precum și completarea de către sindicate a unei licitații internaționale de propuneri. Astfel, ERA-NET se concentrează pe trecerea de la finanțarea rețelelor la finanțarea suplimentară a cererilor comune individuale în domeniul cercetării și inovării transnaționale de o importanță majoră europeană și relevanță pentru Orizont 2020. Aceasta vizează creșterea semnificativă a ponderii fondurilor pe care statele membre le alocă pentru domeniile cercetării și inovării axate pe soluționarea problemelor complexe. Participarea la ERA-NET permite unei țări/ regiuni să își conecteze programul de cercetare cu programele altor state și să participe la activități comune, în special prin finanțarea proiectelor de cercetare transnațională. Punerea în aplicare a programelor transnaționale de cercetare bazate pe un proces internațional de evaluare inter pares ar trebui să contribuie la îmbunătățirea calității cercetării, la creșterea nivelului de finanțare pentru atingerea obiectivelor pe care niciun stat membru nu le poate implementa singur.(ERA-NETs)

Remarcăm că promovarea proiectelor implementate de către UE în domeniul cercetării se axează în special pe antrenarea cercetătorilor din diferite state, în general, și din Republica Moldova, în particular, în proiecte de cercetare finanțate în cadrul proiectelor UE, care urmărește ca scop dezvoltarea multilaterală a științei și inovației.

(e) Desfășurarea unor activități de formare și a unor programe de mobilitate pentru oameni de știință, cercetători și pentru alte categorii de personal din domeniul cercetării implicat în activități CDT din cele două părți (AA RM-UE 2014) prin instruirea entităților naționale privind oportunitățile oferite de programele Orizont 2020, TAIEX, Cooperarea europeană în domeniul

științei și tehnologiei (COST) etc., prin organizarea zilelor de informare și a seminarelor practice de elaborare a proiectelor la programele menționate, precum și plasarea pe paginile web a informației corespunzătoare (Planul AA 2014-2016).

Referindu-ne la implementarea programei TAIEX, aceasta reprezintă un instrument de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene. TAIEX oferă sprijinul administrațiilor publice în ceea ce privește apropierea, aplicarea și asigurarea respectării legislației UE, precum și facilitarea schimbului de bune practici ale UE. În mare parte programul este orientat spre oferirea expertizei individuale adecvate pentru a rezolva problemele existente prin: organizarea de seminare în cadrul cărora experți din statele membre ale UE prezintă funcționarilor statali domenii specifice ale legislației UE; organizarea misiunilor de experți din statele membre ale UE, care oferă administrației consiliere detaliată cu privire la transferul, punerea în aplicare sau asigurarea respectării legislației UE; organizarea vizitelor de studiu în care participă un grup din trei practicieni din administrația statului, care vizitează un stat membru al UE. (What is TAIEX?)

(f) Facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a liberei circulații a lucrătorilor din domeniul cercetării care participă la activitățile reglementate de Acordul RM-UE, precum și facilitarea circulației transfrontaliere a mărfurilor destinate acestor activități. (AA RM-UE 2014) Ca prioritate a fost stipulată sporirea participării Republicii Moldova în acțiunile Programului „Marie Skłodowska-Curie” prin menținerea platformei naționale EURAXESS și promovarea sistemului de cercetare-inovare din Republica Moldova în calitate de mediu de activitate pentru cercetătorii străini, implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor pentru obținerea recunoașterii excelenței în cercetare a instituțiilor din domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la nivel european, promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Skłodowska Curie”, de Consiliul European de Cercetare (ERC), implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele de cercetare-dezvoltare din țara de origine prin susținerea mobilității circulare (Planul AA 2014-2016), implementarea și popularizarea Programului EURAXESS și extinderea serviciilor sale în regiunile țării, implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor pentru obținerea recunoașterii excelenței în cercetare a instituțiilor din domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la nivel european, promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Skłodowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC), implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare din țara de origine prin susținerea mobilității circulare. (Planul AA 2017-2019)

(g) Alte forme de cooperare în materie de CDT (inclusiv prin abordări și inițiative regionale), în baza acordului comun al părților (AA RM-UE 2014) prin promovarea participării comunității științifice din Republica Moldova la Programul Transnațional al UE „Dunărea 2014-2020”; promovarea participării comunității științifice din Republica Moldova la programele bilaterale și multilaterale de cooperare cu instituțiile similare din România, Ucraina, Rusia, Germania, Italia, Franța, Belarus, Estonia etc. (Planul AA 2014-2016)

În conformitate cu prevederile pct. 129 din AA RM-UE 2014 *“În desfășurarea activităților de cooperare în materie de CDT, ar trebui căutate sinergii cu activitățile finanțate de către Centrul pentru Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte activități desfășurate în cadrul cooperării financiare între UE și Republica Moldova”*. (AA RM-UE 2014) Guvernul a determinat ca prioritate în realizarea acestui angajament integrarea Agendei politicii privind știința deschisă (Planul AA 2017-2019). Ca măsuri pentru realizarea acestui angajament au fost stipulate: organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei și Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina (Planul AA 2014-2016); organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei și Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina, Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea

Strategiei Naționale privind Știința Deschisă și a planului de acțiuni aferent, Foia de Parcurș privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova. (Planul AA 2017-2019)

Concluzii

În conformitate cu prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, statul nostru urma să implementeze mai multe măsuri pentru reformarea domeniului cercetării, inovației și tehnologiilor cu scopul racordării științei la nivelul UE. Republica Moldova a implementat mai multe măsuri legislative și administrative îndreptate spre transpunerea în practică a prevederilor AA RM-UE. În plus, Uniunea Europeană a implementat mai multe proiecte internaționale, în cadrul cărora au fost finanțate proiecte de cercetare din diferite domenii-cheie pentru UE, în general, și Republica Moldova, în particular. Cu ajutorul UE, mai mulți cercetători din Republica Moldova au primit realizarea proiectelor de cercetare finanțate de către UE. Pornind de la cele expuse mai sus, putem concluziona că Republica Moldova a implementat cu succes prevederile AA RM-UE în domeniul cercetării și inovării.

Bibliografie:

1. Acord de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte L 260/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.8.2014. Online: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830\(01\)&from=RO](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=RO)
2. Bărbulescu I. De la Comunitățile Europene la Uniunea Europeană, București, Editura Arc, 2001, p. 75.
3. Cod Nr. 152 din 17-07-2014 Codul Educației al Republicii Moldova Publicat : 24-10-2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art. 634 Modificat [LP46 din 10.03.22](#), [MO80-87/25.03.22 art.130](#); în vigoare [25.04.22](#) Online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130514&lang=ro#
4. Cod Nr. 259 din 15-07-2004 Codul cu Privire la Știință și Inovare al Republicii Moldova* Publicat : 30-07-2004 în Monitorul Oficial Nr. 125-129 art. 663 Modificat [LP271 din 23.11.18](#), [MO441-447/30.11.18 art.717](#); în vigoare [01.12.18](#) Online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110232&lang=ro#
5. COFUND Marie Skłodowska-Curie Actions Developing talents, advancing research Online: <https://marie-skłodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/cofund>
6. DANDARA, Liliana. Acordul de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în șirul tratatelor și acordurilor europene. In: *Perspectivile și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației*. Vol.6, Partea 1, 6 iunie 2019, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeul din Cahul, 2019, pp. 94-99. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/94-99_8.pdf
7. ERA-NETs Online: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/era-net_en.htm
8. HORIZON 2020 Success Stories of Moldova Online: [https://ancd.gov.md/sites/default/files/-document/attachments/Istorie%20de%20succes%20in%20programul%20EU%20H2020%20\(2014-2018\)%20\(1\).pdf](https://ancd.gov.md/sites/default/files/-document/attachments/Istorie%20de%20succes%20in%20programul%20EU%20H2020%20(2014-2018)%20(1).pdf)
9. Hotărâre Nr. 1081 din 08-11-2018 cu privire la aprobarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia Publicat : 11-01-2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12 art. 02 Online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111352&lang=ro
10. Hotărâre Nr. 196 din 28-02-2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare Publicat: 02-03-2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76 art. 227 Modificat [HG559 din 19.11.19](#), [MO352-359/29.11.19 art.864](#); în vigoare [29.12.19](#) Online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119172&lang=ro#
11. Hotărâre Nr. 381 din 01-08-2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia Publicat : 16-08-2019 în Monitorul Oficial Nr. 256-259 art. 506 Modificat [HG832 din 18.11.20](#), [MO304-312/20.11.20 art.978](#); în vigoare [20.11.20](#) Online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124073&lang=ro#

12. Hotărîre de Guvern Nr. 920 din 07.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396 art Nr : 1099 Online: https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/strategie.rom_.pdf
13. MOST Online: <https://www.h2020.md/ro/most-ro>
14. Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
15. Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019
16. Programul Orizont 2020, 2016 Online: <https://odimm.md/ro/femeinafaceri/171-programul-orizont-2020.html>
17. Regulament cu privire la activitatea entităților naționale în Programul cadru de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ”Orizont 2020” Online: https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Regulament%20NCP_RO_EN.pdf
18. Román ARJONA, Stéphane VANKALCK, Diana SENCZYSZYN, *Peer Review: Evaluare inter pares a sistemului de Cercetare și inovare al Republicii Moldova* 2018 ISBN 978-92-79-87970-8 Online: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/sites/default/files/rio/report/PR%2520Moldova_Executive%2520Summary%2520MD.pdf
19. Welcome to EURAXESS in Moldova Online: <https://www.euraxess-eu.md/>
20. What is TAIEX? Online: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taix_en
21. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (Versiune Consolidată) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326/49 din 26.10.2012 Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2b-f140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF